

О.Г. Голиченко

д.э.н., проф., Центральный экономико-математический институт,
г. Москва

golichenko@rambler.ru

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА МЕЗОТРАЕКТОРИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Ключевые слова: знания-правила, популяции, фазы траектории, функции национальной инновационной системы, факторобразующие популяции.

Классификация JEL: E11, O31, O38.

1. Введение

Понятие мезотраектории как траектории эволюционного развития экономической системы было введено в работах неэволюционистов (см., например, [1] или [2]). Следуя этим работам, эволюционную траекторию нужно рассматривать как процесс, включающий последовательное прохождение фаз возникновения (рождения), диффузии (принятия и усвоения, или заимствования и адаптации) и удержания нового правила (инновации) в социально-экономической системе.

Носителями правил являются акторы социально-экономической системы. Правило представляет собой структурный компонент, например какую-либо технологию, которая, в свою очередь, является частью технологической (макро-) структуры. При реализации мезотраектории число акторов-носителей правила вырастает до некоторой стабильной мезопопуляции. По сути, множество микроединиц (акторов), составляющих мезопопуляцию и правило, создают мезоединицу, или мезопару. Мезопара, или инновационное правило-популяция, согласно работе [3], эволюционирует при прохождении мезотраектории. В ходе этой эволюции с нею происходят следующие изменения.

На первой фазе (Мезо-1) эволюционной траектории имеет место зарождение общего для мезопопуляции правила и его первая актуализация на микроуровне. Если мы имеем дело с активными предпринимателями, проявляющим изобретательность в условиях неопределенности и рисков, то, следуя взглядам Шумпетера [4] на предпринимательскую деятельность, они способны не только преодолеть эту неопределенность, но и по-новому взглянуть на уже известное правило. Кроме того, они в силах найти источники финансирования и построить механизм реализации правила [5]. В то же время, как показывает современная практика, носителями, или открывателями, нового правила могут быть не только производители новых товаров и услуг, но и их потребители, предъявляющие спрос на товары и услуги, не производимые ранее [6], а также акторы из университетов и научно-исследовательских организаций.

На второй фазе (Мезо-2) траектории имеет место принятие и адаптация новизны на локальном уровне, т. е. диффузия инновации (усвоение или заимствование и адаптация) и локальная поддержка нового правила в экономической системе. Деятельность по имплементации правила не только может изменить установленные границы предпринимательской деятельности и ее суть. Макроэффект фазы Мезо-2 проявляется в начале процесса разрушения прежней координации акторов и их ре-координации на новой основе. Процесс рекоординации инициирует диффузию нового правила и адаптацию к нему. В начале фазы происходит первое признание правила рынком (селекционной средой). Хаотичность селекционной среды и ее бифуркации порождают неопределенность в будущем инновации. Если удастся добиться снижения этой неопределенности, то оборот инновации становится масштабным [3]. Правило становится групповым, т. е. возникает значительная популяция предпринимателей-носителей правила. Ее появление позволяет говорить о том, что в экономике возникает уровень мезо, несущий будущие перемены.

Мезо-3 — заключительная фаза траектории мезоединицы, на ней имеет место попытка удержать правило и уста-

новить новый макропорядок. В случае успеха этой попытки возникает упорядоченное (метастабильное) состояние, когда новшество уже внедрено в систему, обеспечивающую основу нового порядка. Метастабильность состояния поддерживается такими компонентами, как рутинные компетенции, способность применения полученных знаний копированием и воспроизведением компонент новых знаний, их инкрементальным улучшением. Прибыль акторов достигает нормального уровня, неопределенности полностью трансформируются в хозяйственные риски. Технология широко институализируется. Рынки становятся массовыми.

Фаза для данной мезоединицы существует до тех пор, пока правило сохраняет фундаментальное для экономической системы значение. Причем именно на этой фазе зарождаются новшества, которые впоследствии разрушат стабильность и изменят порядок на макроуровне, иницилируя новые эволюционные изменения.

В то же время необходимо отметить, что, хотя Допфер и его последователи полагали, что динамика мезотраекторий носит достаточно гладкий характер, некоторые авторы справедливо указывают, что возможны значительные возмущения траектории [7]. Они связаны с появлением в системе носителей нового радикального правила, распространение которого приводит к резким изменениям прежней групповой структуры правил. Учет подобных изменений в концепции означает, что развитие технологических знаний, лежащих в основе зарождающихся групповых правил, следует рассматривать как результат одного из следующих двух процессов или их комбинации. Первый представляет собой инкрементальный, непрерывный процесс, второй — революционный. Его результатом являются внезапные технологические сдвиги. Для процесса последнего типа экономические выгоды от возможного успеха более значительны, чем для процесса первого типа, хотя сопутствующие ему неопределенности и риски несопоставимо выше. В то же время вне зависимости от того, является ли процесс технологического развития

эволюционным или революционным, возникновение новой мезоединицы приводит к необходимости прохождения ею соответствующих фаз мезотраектории.

Таким образом, в неэволюционной теории (НЭТ) предполагается, что экономика зиждется на сложной системе знаний, актуальных в течение достаточно длительного времени. Ядерный элемент системы – бит знаний образует правило [1-3], вокруг которого группируются акторы. В результате возникает мезопара, или мезоединица (правило-популяция). По мере развития процессов генерации, принятия, адаптации и диффузии правила мезопара эволюционирует, двигаясь по некоторой траектории [2]. Работающая система правил реализуется, например, в разделении труда, организационной структуре, системе возможностей или сложившейся картине торговли. Она составляет ядро экономики, основанной на знаниях [1].

Однако, несмотря на несомненные достоинства подхода, следует отметить, что интерпретация знаний лишь как некоторого правила, без учета его ресурсной составляющей, используемой целенаправленно для получения экономического результата, существенно снижает ценность подхода. В то же время, именно знание как ресурс может порождать разрывы мезотраектории. Более того, включение ресурсной характеристики в рассмотрение позволяет объединить подходы национальной инновационной системы (НИС) и неэволюционной теории (см. раздел 3), приняв, что динамика развития НИС задается эволюцией мезоединиц системы носителей не только правил, но и ресурсов, в ходе их трансформации через фазы траектории НЭТ.

2. Знание как ресурс, порождающий разрывы мезотраектории

Согласно экономической традиции под первичными ресурсами, или факторами производственного процесса, понимаются труд, предпринимательский ресурс, капитал и природные ресурсы. Если речь идет о создании долгосрочных

преимуществ, то среди ресурсов фирмы необходимо выделять уникальные [8]. Ресурсы такого типа имеют стоимость, являются редкими, плохо заменяемыми, обладают ограниченной мобильностью и с трудом поддаются имитации.

Свойство редкости и уникальности ресурса, как несложно видеть, прежде всего связано с его дефицитностью в экономической системе. Для фирмы дефицит предложения ресурса может иметь место как на уровне предпринимательской среды в целом (внешний дефицит), так и внутри фирмы (внутренний дефицит). Внутренний дефицит традиционного ресурса не позволяет фирме расширить производство, чтобы стать маржинальным производителем, или монополистом, вытеснив с рынка менее эффективных конкурентов. Если внутренний дефицит носит устойчивый характер, то это не оставляет шансов фирме претендовать на монопольную ренту. Все что ей остается в данном случае – получать ренту Риккардо [9, 10].

К категории редких ресурсов можно отнести и знания фирмы, которые обеспечивают появление у нее инновации. В связке с другими ресурсами они оказывают существенное влияние на снижение себестоимости продукта и рост потребительских выгод от использования продукта. Отсутствие подобных знаний у соперников дает фирме конкурентные преимущества в создании и присвоении экономической ренты. Рента, получаемая от использования такого ресурса, может быть потеряна, если ресурс не защищен изоляционистскими барьерами от заимствования специфичных знаний фирмы соперниками [11, 12].

Возникает вопрос, всегда ли фирма, защищая свое специфичное знание, изоляционистскими барьерами, ограничивается лишь рентой Риккардо. Скорее нет, чем да, если эти знания являются явными и кодифицированными, созданными, например, в результате проведения исследований и разработок. Для таких знаний, как правило, не существует существенных барьеров внутри фирмы, препятствующие их распространению. Отсутствие внутренних барьеров, а значит,

и внутреннего дефицита знаний, позволяет утверждать, что предположение Петерафа о доминировании ренты Риккардо при использовании редкого ресурса в данном случае не работает. Для предприятия становится возможным получить монопольную (инновационную) ренту, если ему удастся создать или использовать имеющиеся, внешние изоляционистские барьеры, например строгую охрану интеллектуальной собственности (ИС). Наличие внешних изоляционистских барьеров, препятствующих несанкционированному распространению правила-знания во внешней среде, порождает разрывы мезотраекторий. На этих разрывах сторонники неозволюционной теории обычно не акцентируют внимания.

3. Мезотраектории и национальная инновационная система

НИС часто представляется как хранилище инновационных ресурсов [13] и процессов, преобразующих эти ресурсы. При этом центральной категорией этих ресурсов являются знания, которые играют ведущую роль в обеспечении функционирования системы. В подходе также постулируется, что фундаментальные свойства системы обеспечивают ее институты. Однако процессы появления, накопления и развития знаний зачастую не связываются с эволюцией их носителей. Тем самым упускается из виду роль связки «правило-популяция» при формировании ресурсов, выполнении функций системы, имплементации процессов.

В то же время имеющиеся определения национальной инновационной системы [14-20], по сути, вводят ее ядерные функции, которые устанавливают основные операции системы со знаниями. К ним относятся: создание (генерация), хранение (кодификация), распространение (диффузия и передача) и экономическое применение (коммерциализация) и хранение знаний. Нетрудно видеть, ядерные функции НИС во многом соответствуют содержанию фаз НЭТ. В то же время следует отметить, что «удержание правила» – характер-

ристика третьей фазы траектории в НЭТ не находит своего отражения в этих функциях НИС. Этот недостаток можно исправить, если функцию удержания правила и функцию хранения знаний объединить в одну ядерную функцию – консервация и сохранение знания.

Таким образом, сопоставление ядерных функций НИС и фаз НЭТ позволяет говорить о совместимости данных подходов и возможностей их развития в рамках единой концепции. В ее рамках устранимы такие недостатки подхода НИС, как его статичность [21, С. 35] и отсутствие переходов между микро- и макро- [22, С.186]. В объединенном подходе возникает динамическое описание НИС, а между микро- и макро- появляется промежуточный уровень – мезо-. Здесь также появляется возможность учесть двойственный характер знания, рассматривая его как экономический ресурс (НИС), как правило (НЭТ). При этом на первый план выходят поведенческие модели популяций как носителей и распространителей знаний (идеология НЭТ) и владельцев инновационных ресурсов (включая знание), а также организаторов процессов трансформации и распределения этих ресурсов и правил (идеология НИС и НЭТ).

Только что сказанное позволяет заключить, что одной из важнейших задач объединенной теории становится проблема стимулирования акторов к выполнению функций инновационной системы на фазах мезотраектории. Рассмотрению данных проблем и посвящен следующий раздел.

4. Воздействие государственной политики на мотивацию акторов

Будем полагать, что в ходе движения по мезотраектории государство выполняет роли партнера, координатора, катализатора и стейкхолдера инновационной деятельности популяций вдоль мезотраекторий. Причем в отличие от традиционной теории, где государство представляется всезнающим и всемогущим субъектом, ведущим себя рационально, здесь

оно, так же, как и акторы популяций, часто действует в условиях ограниченной рациональности, пытаясь компенсировать или ослабить антистимулы инновационной деятельности [23].

В роли антистимулов выступают неопределенность и риски инновационной деятельности, неравномерно распределенные по мезотраектории. Для радикально новой инновационной идеи наиболее существенная неопределенность приходится на Мезо-1. При переходе мезоединицы на Мезо-2, начиная с некоторого момента времени, неопределенность в получении экономически значимых результатов снижается и замещается рисками, поддающимися калибровке.

Антистимулы можно разделить на две группы [24]:

В *первую группу* следует отнести внутренне присущие инновационной деятельности так называемые естественные неопределенности и риски. Основную роль в их снижении играют меры государственной поддержки, направленные выплаты компенсаций в виде субсидий или налоговых послабления. Однако на практике реализация этих спонсорских усилий государства иногда приводит к установлению, по-сути, постоянной государственной ренты для определенной части акторов. Возникает категория акторов-охотников за этой рентой (так называемых безбилетников). Чтобы бороться с бизбилетниками, государство должно добиваться того, чтобы существенную часть неопределенностей и рисков компании брали на себя, а претендуя на государственную поддержку, проходили через прозрачные конкурентные процедуры.

Существование *второй группы* рисков и неопределенностей можно связать с угрозами проявления экстерналий (спилловера) от инновационной деятельности. В частности, они возникают на Мезо-2 в виде технологического спилловера [25], несанкционированного использования ИС. В результате актор-инноватор не получает полной выгоды от инновации, созданной им на Мезо-1, поскольку часть инновационной ренты изымается в пользу его соперников. Изъятие части инновационной ренты может нивелировать желание акторов-инноваторов инвестировать в процесс создания ори-

гинальных инноваций. В этой ситуации казалось бы правильным со стороны государства содействовать созданию сильных изоляционистских барьеров, препятствующих технологическому спilloверу, вводя, например, строгую охрану ИС. Однако слишком высокие изоляционистские барьеры могут тормозить процесс диффузии новшеств.

Иными словами, государство оказывается в двойственном положении. Сильно стимулируя ядерную функцию «создание инноваций» на Мезо-1, оно препятствует выполнению другой ядерной функции – «диффузии новшества» на Мезо-2, а полностью отказываясь от поддержки изоляционистских барьеров, оно способствует выполнению функции «диффузии новшества» на Мезо-2, но подавляет функцию «создание инноваций» на Мезо-1.

Из сказанного вытекает, что государственная политика, направленная на формирование мотивации акторов на участках мезотраектории, должна быть дуальной. Она должна балансировать:

- 1) меры по компенсации неопределенностей и рисков с мерами, принуждающими брать акторов на себя хотя бы часть неопределенностей и рисков на мезотраекториях;
- 2) стимулы и антистимулы к выполнению взаимодополняющих функций НИС на смежных фазах мезотраектории.

Смещение балансов в ту или иную сторону на разных фазах траектории должно зависеть от стадий экономического и технологического развития страны.

5. Факторообразующие популяции

Необходим также учет того обстоятельства, что акторы инновационной системы могут быть сгруппированы не только исходя из выполнения ими определенных ядерных функций НИС, но и по признаку их участия в формировании факторов системы, оказывающих значительное влияние на

имплементацию ядерных функций. Более того, отрицательное воздействие этих факторов на имплементацию функций НИС может быть стагнацией социально-экономического развития страны, результатом которой является ее движение по наезженной колее в рамках прежней социо-экономической и технологической парадигмы (см., например, [16] и [26]).

Иными словами, необходимо воздействие на факторообразующие популяции акторов путем регулирования состава, мотивации и действия акторов этих популяций.

К числу факторов, имеющих значительное влияние на инновационную траекторию, можно отнести:

- ресурсную силу акторов, т. е. обеспеченность первичными ресурсами акторов инновационной системы (в частности, дефицит ресурсов или их избыточность);
- зависимость управления деятельностью экономического актора НИС от форм собственности;
- связь видов деятельности акторов с технологической сложностью инновационного продукта;
- пространственную распределенность акторов;
- доминирование определенных типов (устаревших или передовых) технологических парадигм;
- абсорбционные мощности акторов и их распределение.

Действие данных факторов определяет степень х-оптимальности эволюционных мезотраекторий [27].

Для того, чтобы описать каждый фактор, его надо представить в виде некоторой совокупности признаков (характеристик), носителями которых являются акторы рассматриваемой выборки. Чтобы установить соответствие между фактором и множеством его носителей, нужно выборку акторов разбить на популяции таким образом, чтобы член каждой популяции являлся носителем одной из выделенных характеристик (признаков или градаций) фактора.

Обратимся к примерам. Рассмотрим первые два из приведенного списка факторов.

Ресурсная сила акторов. Характеристики инновационной деятельности могут существенно различаться для пред-

приятий разной ресурсной силы. В частности, для инновационно-активных предприятий России значительную долю инновационной продукции в отгруженной продукции своей популяции последнее десятилетие имеют популяции *малой ресурсной силы*, т. е. малые и средние предприятия. Следует отметить, что обладающие *значительной ресурсной силой* крупные предприятия в 2010–2012 гг. хотя и демонстрировали временами некоторый рост данного показателя, по-прежнему находились на аутсайдерских позициях (здесь и далее используются данные статистической формы «4-инновация» Росстата РФ). Лишь классу предприятий численностью от 1000 до 4999 человек удалось превзойти уровень данного показателя. В 2012–2015 гг. ситуация в основном повторилась, три из четырех ресурсно-обеспеченных популяций предприятий демонстрировали значения показателя ниже, чем у трех слабо ресурснообеспеченных классов предприятий. В то же время крупным предприятиям, несмотря на сохранение аутсайдерских позиций по данному показателю, удалось сократить разрыв с лидерскими позициями малоресурсного бизнеса. В частности, класс предприятий численностью занятых от 500 до 9999 человек по доле инновационной продукции (16,1%) в отгруженной вплотную подошел к значению этого показателя (16,2%) для предприятий численностью от 50 до 99 человек, значительно уступив при этом классу предприятий с занятыми до 50 человек и классу средних предприятий с занятостью в диапазоне 100–199 человек.

В усилении позиций ресурсно-обеспеченных классов не последнюю роль сыграло то, что для крупных предприятий предприятий государственной формы собственности были приняты программы инновационного развития, в которых показатель доли инновационной продукции в отгруженной задавался сверху. По нему предприятия отчитывались перед органами государственной власти. Последнее обстоятельство, создавая существенные риски завышения и фальсификации показателя, могло послужить причиной резкого повышения его значений для таких крупных предприятий, как госкорпорации.

В то же время следует отметить, что по стране в целом уровень и динамика показателей масштабов инновационной деятельности, ее экономической эффективности продолжает почти полностью формироваться в ресурснообеспеченных классах. При этом показатели относительных масштабов инновационной деятельности этих классов часто указывают на недостаточную их инновационную активность.

Выход из сложившейся ситуации видится:

- в преодолении инновационной пассивности крупных предприятий;
- в увеличении удельного веса популяций инновационно-активных предприятий малой и средней численности.

Важной задачей государственной инновационной политики также является создание условий быстрого роста и процветания новых фирм, основанных на одной технологии.

Формы собственности акторов. Наиболее весомое воздействие на общую ситуацию в инновациях, несмотря на отрицательную динамику показателей их численности среди инновационно-активных предприятий, оказывают предприятия частной и смешанной форм собственности. Так, в 2015 г. среди инновационно-активных предприятий промышленности число предприятий частной формы собственности составило 47% (против 52% в 2006 г.), смешанной — 11% (против 17%). В этих популяциях предприятий было сосредоточено около 65–70% основных ресурсов (человеческих и материальных) инновационной деятельности. Следующими по значимости идут классы федеральной (15–17% предприятий и ресурсов) и совместной формы собственности (7–10% предприятий и ресурсов).

Частная форма собственности не является лидером предпринимательской активности в инновационной деятельности в течение многих лет. В частности, организации этой формы собственности значительно уступают организациям федеральной формы собственности по доле инновационной продукции в отгруженной. Причем по последнему показателю раз-

рыв резко увеличился в последние годы. Достаточно сказать, что если для класса предприятий федеральной собственности в 2004–2005 гг. доля инновационной продукции в отгруженной превосходила в два раза аналогичную долю для класса частной формы собственности, то в 2011–2012 гг. имело место уже почти трехкратное превосходство федеральной над частной формой собственности. Объяснить это можно двумя обстоятельствами. Первое из них в том, что, как уже говорилось выше, предприятиями федеральной собственности были приняты планы инновационного развития с обязательствами резкого повышения объемов инновационной продукции. Второе — в том, что государство предприняло усиленные финансовые интервенции в предприятия государственной формы собственности. Согласно данным Центра стратегических исследований (ЦСР) в рамках программы инновационного развития (ПИР) государственных корпораций и компаний с государственным участием ведущих деятельность в наукоемких отраслях экономики, за период 2011–2016 гг. наблюдался значительный рост объемов финансирования этих программ госкомпаний. В 2016 г. валовые расходы госбюджета в рамках реализации ПИР достигли 1346 млрд руб. (или 1,7% ВВП). В результате существенно увеличились и затраты на технологические инновации организаций промышленного производства, находящихся в собственности госкорпораций. По данным НИИ РИНКЦЭ, за период 2010–2015 гг. показатель вырос в 26 раз (с 2,15 млрд руб. в 2010 году до 56 млрд руб. в 2015 г.). В результате, если в 2005 г. доля затрат на технологические инновации продукции, отгруженной предприятиями государственной формы собственности в своем классе, была в два раза ниже аналогичной доли для класса предприятия иностранной собственности, лидера инновационного развития в России, то в 2014–2015 гг. эта доля оказалась в почти в 10 раз выше. Такой всплеск государственных субсидий должен был бы резко в разы повысить масштабы инновационной деятельности и эффективность предприятий государственной формы. Но этого не произошло. Рост доли

инновационной продукции (несмотря на значительные возможности фальсификации этого показателя) по сравнению с серединой нулевых годов хотя и имел место, но был не столь значителен. Еще сложнее оказалась ситуация с эффективностью инновационной деятельности. Надо сказать, что тенденция превосходства предприятий государственной формы собственности и раньше ломалась, как только речь заходит об эффективности инновационной деятельности, измерителем которой выступает выработка отгруженной инновационной продукции на одного занятого. Однако, в 2013–2014 гг. этот «слом» оказался провальным. Если в 2004–2005 гг. для класса предприятий федеральной собственности выработка составляла 60–70% от среднего по стране уровня, то в 2013–2014 гг. она упала до 12–15% от среднего уровня.

Только что сказанное позволяет прийти к заключению, что в России является актуальной разработка мер политики, направленных на следующие компоненты:

- принуждение к инновациям предприятий частной и смешанной форм собственности. Например путем развития конкурентных процессов на соответствующих рынках;
- проведение радикальной реформы управления предприятий государственной формы собственности;
- увеличение доли предприятий иностранной и совместной форм собственности в обрабатывающей промышленности за счет создания благоприятного для них инвестиционного, налогового и предпринимательского климата.

6. Заключение

Сходство ядерных функций НИС и фаз мезотраекторий НЭТ позволяет говорить о совместимости данных подходов и возможности их развития в рамках единой концепции. Объединение подходов дает возможность устранить ограничения каждого из них. В подходе НИС — это статичность

и отсутствие переходов между микро- и макроуровнями, в НЭТ — это не учет роли знания как инновационного ресурса в производстве и на рынке.

Одной из важнейших задач объединенной теории являются проблемы стимулирования популяций и регулирование их поведенческих моделей в зависимости от фазы мезотраекторий. Государственная политика, направленная на их решение, должна иметь две ключевые составляющие: 1) участвовать в формировании мотивации акторов к выполнению функций НИС на участках мезотраектории; 2) регулировать активность факторообразующих популяций.

В рамках реализации первой составляющей необходимо:

- найти и поддерживать баланс между компенсацией акторам рисков и неопределенностей и принуждением к взятию их (хотя бы частично) на себя;
- регулировать эффекты экстерналий, оказывающих существенное влияние на мотивацию акторов.

В рамках второй составляющей государство должно регулировать активность и модели поведения факторообразующих популяций, поощряя рост и развитие тех из них, которые оказывают положительное воздействие на мезотраектории. В случае, когда воздействие факторообразующей популяции имеет как положительные, так и отрицательные компоненты, государственное регулирование должно содействовать смещению баланса действия этих компонент к положительному итогу.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Dopfer K., Foster J. and Potts J. (2004). Micro-meso-macro // Journal of Evolutionary Economics 14 (3), 263–279.*
2. *Dopfer K., Potts J. (2008). The General Theory of Economic Evolution. London, Routledge.*
3. *Dopfer K. (2012). The Origins of Meso Economics Schumpeter's Legacy and Beyond // Journal of Evolutionary Economics 22, 133–160.*
4. *Schumpeter J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. London, George Allen & Unwin.*

5. Teece D., Pisano G., Shuen A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management // Strategic Management Journal 18, 509–533.
6. Earl P. and Potts J. (2004). The Market for Preferences. Cambridge Journal of Economics, 28 (4), 619–633
7. Schot J. and Geels F.W. (2007). Niches in Evolutionary Theories of Technical Change. A Critical Survey of The Literature // Journal of Evolutionary Economics, 17(5), 605–622.
8. Barney J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management, 17(1), 99–120.
9. Peteraf M. (1993). The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View // Strategic Management Journal, 14(3), 179–191.
10. Peteraf M. and Barney J. (2003). Unraveling the Resource-based Tangle. Managerial and Decision Economics, 24(4), 309–323.
11. Rumelt R.P. (1984). Toward a Strategic Theory of The Firm. In R. Lamb (ed.). Competitive Strategic Management. New York, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 556–570.
12. Thomä J. and Bizer K. (2013). To Protect or not to Protect? Modes of Appropriability in the Small Enterprise Sector. Research Policy, 42(1), 45–39.
13. Edler J. and Fagerberg J. (2017). Innovation Policy: What, Why, and How // Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 2–23.
14. Freeman C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London. New York, Pinter Publishers.
15. Lundvall B.Å., (Ed.) (1992). National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London, Pinter.
16. Nelson R.R. (1993). National Innovation Systems: A Comparative Analysis. New York, Oxford University Press.
17. Patel P. and Pavitt K. (1994). The Nature and Economic Importance of National Innovation Systems. STI Review, 14. Paris, OECD Publishing.
18. Metcalfe S. (1995). The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives. In P. Stoneman (Eds), Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change., Oxford (UK)/Cambridge (US), Blackwell Publishers.
19. Иванова Н.И. (2002). Национальные инновационные системы. М.: Наука.
20. Голыченко О.Г. (2003). Национальная инновационная система России и основные направления ее развития // Инновации. №6(63). С. 25–32.

21. *Miettinen R.* (2013). *Innovation, Human Capabilities, and Democracy: Towards an Enabling Welfare State.* Oxford, Oxford University Press.
22. *Edquist C.* (2006). *Systems of Innovation: Perspectives and Challenges.* In: Nelson R.R., Mowery D.C. & Fagerberg J. (Ed.). *The Oxford Handbook of Innovation.* Oxford: Oxford University Press, 181–208.
23. *Голыченко О.Г.* (2017). Государственная политика и провалы национальной инновационной системы // *Вопросы экономики* №2. С. 1–12.
24. *Голыченко О.Г.* (2011). *Основные факторы развития национальной инновационной системы: уроки для России.* М.: Наука.
25. *Golichenko O., Samovoleva S.* (2015). *The Balance of Externalities and Internal Effects in National Innovation Systems.* *Proceedings of the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship.* Genoa, Italy, the University of Genoa: 223–230.
26. *Perez C.* (1983). *Structural Change and Assimilation of New Technologies in the Economic and Social Systems.* *Futures*, 15(4), 357–375.
27. *Niosi J.* (2002). *National Systems of Innovations are “X-efficient” (and X-effective) Why Some are Slow Learners?* *Research Policy* 31(2), 291–302.